

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA FOYDA NORMASINI OSHIRISH ORQALI FAOL DIVIDEND SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH YO'LLARI

Abdug'afforov Otabek Dilshodbek o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Namangan filiali Iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264481>

Iqtisodiy islohotlarning rivojlantirish va takomillashtirishning hozirgi bosqichida iqtisodiy siyosat keskin o'zgarishlarga olib kelmoqda, uning O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va davlat iqtisodiyotini mustahkamlashga ta'siri kuchaymoqda. Ishlab chiqarishni kengaytirish va uning samaradorligini oshirishda keltiradigan foyda mushim rol o'ynaydi. Bozorda tabiatan davom etayotgan o'zgarishi, daromadlarni shakllantirish va taqsimlash tizimini tubdan yangilashni nazarda tutadi, uning shakllanishi bir vaqtning o'zida uning o'sishning mumkin bo'lgan usullarini izlash bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Bunda foydaning iqtisodiy mazmuni, shuningdek, foyda olish manbalari va ular bilan bog'liq masalalarni qayta ko'rib chiqilishini taqozo etmoqda.

Foyda va dividendlar korxonalarining ilmiy, texnik va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab quvvatlashining asosiy manbai hisoblanadi. Shu bois moddiy, mehnat va iqtisodiy resurslarni tejashga, mehnat unumdorligini oshirishga, sifatni oshirishga va mahsulotlar turini kengaytirishga, qo'shimcha xarajatlar va yo'qotishlarni qisqartirishga asoslangan foyda rentabelligini aniqlashda barcha darajalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish juda muhimdir.

Shu bilan birga, korxonada boshqaruv tizimida foydani tartibga solish tizimini yaratish bo'yicha metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarbligi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishidagi o'sib borayotgan o'rni bilan emas, balki umumiy iqtisodiy rejaning hal qilinmagan miqdordagi muammolaridan kelib chiqadi, masalan, korxonalarining zaif me'yoriy-uslubiy asoslari mavjudligi bilan ifodalanadi. Afsuski, bu muammolarni faqat nazariy jihatalarda muhokama qilinadi, lekin uning amaliy tomonlari qonunchilik darajasida belgilanadi.

Lekin nazariy nuqtai nazardan qaraganda, iqtisodiy adabiyotlarda hozirgi kunga qadar mavjud bozor sharoitida korxonalarining foydasini shakllantirish va taqsimlash jarayonlarini o'rganish uchun yetarli fundamental ishlar amalga oshirilmayapti.

Ushbu jarayonlarni iqtisodiy jihatdan tartibga solish bo'yicha yondashuvlari chuqur o'rganilmagan. Bundan tashqari, kompleks "foyda", "Dividend", "Dividend siyosati" toifasidagi nazariy talqinlarning xilma-xilligi, foyda bo'yicha bahslar, iqtisodiy adabiyotlarda, bozordagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda foydani shakllantirish va taqsimlash tizimining umumiy metodologik tamoyillari qayta ko'rib chiqilishni taqozo etadi. Shu bilan birga korxonalarining xarajatlarini davlat tomonidan nazorat qilishning yangi usullarini joriy etish, shuningdek korxonalarining foydasini taqsimlash mexanizmining umumiy tamoyillarini aniqlash muhimligidan dalolat beradi.

Daromadni samarali boshqarish uchun kompaniya ushbu jarayonni tavsiflovchi bir qator talablarga javob berishi kerak:

- korxonada foydasini boshqarishning umumiy menejment tizimi bilan bog'lash maqsadga muvofiq, chunki korxonada faoliyatining qaysi sohasida qaror qabul qilinsa ham, u bevosita yoki bilvosita foydaga ta'sir qiladi;

- boshqaruv qarorlarini shakllantirishning keng qamrovli mohiyatini amalga oshirish maqsadga muvofiq, chunki foyda shakllantirish va undan foydalanish sohasidagi barcha boshqaruv qarorlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va samarali boshqaruv korxonada foydasining yakuniy natijalariga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

To'g'ri, ba'zi hollarda boshqaruv qarorlari ta'sir salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, yuqori rentabelli moliyaviy investisiyalarni amalga oshirishda ishlab chiqarish faoliyatini qo'llab-quvvatlaydigan moliyaviy resurslarning yetishmasligini keltirib chiqarishi mumkin va natijada operatsion foyda miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Shu sababli, foydani boshqarish o'zaro bog'liq bo'lgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishni ta'minlaydigan harakatlarning kompleks tizimi sifatida ko'rib chiqilishi kerak, ularning har biri korxonada foydani shakllantirish va undan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi;

- yuqori boshqaruv dinamikasining mavjudligi. Buning sababi shundaki, o'tgan davrda korxonada ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan foydani shakllantirish va undan foydalanish sohasidagi eng samarali boshqaruv qarorlari ham o'z faoliyatining keyingi bosqichlarida har doim qayta ishlatib bo'lavermaydi.

Birinchidan, bu tovar va moliya bozorlaridagi yuqori dinamika o'zgarishlariga bog'liq. Bundan tashqari, korxonaning ichki sharoitlari vaqt o'tishi ayniqsa uning hayot siklining keyingi bosqichlarida o'zgarib turadi.

Shuning uchun foydani boshqarish tizimida yuqori dinamika mavjud bo'lib, ular atrof-muhit omillarini, resurs salohiyati, ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish shakllari, moliyaviy holat va korxonada faoliyatining boshqa parametrlarini hisobga oladi;

- foydani shakllantirish, taqsimlash va foydalanish sohasidagi individual boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda ko'p yo'nalishli yondashuvlarga rioya qilish, boshqa alternativ variantlarni ko'rib chiqishga imkon beradi. Agar boshqaruv qarorlarining muqobil variantlari mavjud bo'lsa, ularni amalga oshirish uchun tanlash kompaniya foydasini boshqarish siyosatini belgilaydigan mezonlar tizimiga asoslangan bo'lishi kerak. Bunday mezonlar tizimini korxonaning o'zi ishlab chiqishi lozim;

- korxonaning strategik maqsadlariga e'tibor qaratish. Buning sababi shundaki, joriy davrda u yoki bu boshqaruv qarorlari qanchalik foydali bo'lmasin, ular korxonaning asosiy maqsadiga, uning rivojlanishining strategik yo'nalishlariga zid bo'lsa va yuqori daromad marjalarini shakllantirishning iqtisodiy asosiga mos kelmasa, ular rad etilishi kerak. Sababi kelgusi davrda kompaniya moliyaviy taqsimot mexanizmini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini izdan chiqarishi mumkin

Foydani shakllanishi va taqsimlash mexanizmini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- soliq tizimini optimallashtirish; sof foydadan, birinchi navbatda o'zining ishlab chiqarish bazasini rivojlantirish va takomillashtirish uchun foydalanishni rag'batlantiradigan daromad solig'i stavkalari va imtiyozlarining bunday tizimini rivojlantirish;

- samarasiz noishlab chiqarish xarajatlari va yo'qotishlarni bartaraf etish; byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lanadigan penya va jarimalar miqdorini bosqichma-bosqich kamaytirish maqsadida to'lovlarni amalga oshirmaslik inqirozini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

- korxonada ixtiyorida qolgan sof foydani iste'mol fondlari va jamg'arma fondlariga taqsimlashni optimallashtirish;

- iste'mol va jamg'arma fondlari mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanilishini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui.

Korxonada foydasi uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi asosiy omildir. Shu munosabat bilan korxonada oldiga qo'yilgan asosiy maqsad daromadni maksimal darajada oshirishdan iborat. Zamonaviy sharoitlarda korxonada foydasini boshqarishning nazariy jihatlari, ya'ni foyda ko'rsatkichlarini shakllantirish va taqsimlash mexanizmi va usullari muhim hisoblanadi.

Korxonada foydasini taqsimlash va undan foydalanish masalasini o'rganib chiqib, ushbu tushunchaga aniq ta'rif berish mumkin emas. Korxonaning operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyati jarayonida foydaning shakllanishi ushbu korxonada faoliyatining samarali mezoni va ko'rsatkichlari hisoblanadi. Foyda yakuniy moliyaviy-iqtisodiy natija bo'lgani uchun u rag'batlantiruvchi funksiyani bajaradi.

Unga maqsadga erishish vazifasi yuklatilgan, chunki u kapitalning o'sishi, ishlab chiqarish fondlari va mahsulotlarini yangilashning asosiy manbasi, mehnat jamoasi uchun eng muhim ijtimoiy rag'batlantirish hisoblanadi. Korxonada foydasi uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy omildir. Shu munosabat bilan korxonada oldiga qo'yilgan asosiy maqsad daromadni maksimal darajada oshirishdan iborat.

Bunday maqsadning ta'rifi xato, chunki daromadni ko'paytirish qisqa muddatli vazifadir, uning echimi nisbatan qisqa vaqtga mo'ljallangan, mulkni ko'paytirish uzoq muddatli maqsad hisoblanib, kompaniya rahbariyati kelajakda ham, hozirgi foyda uchun ham manfaatdor. Foydani ko'paytirishga faqat uzoq muddatli rentabellik tufayli erishish mumkin.

Ammo zamonaviy iqtisodiy bozorda mavjud sharoitlar tufayli korxonada qisqa muddatli muammolarni hal qilish ehtimoli zarurroq. Umuman olganda, amalga oshirilgan tahlil korxonaning foydani shakllantirish, taqsimlash va undan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi. Ammo shu bilan birga, kompaniya qisqa muddatda daromadni ko'paytirish uchun aylanmani biroz qisqartirish va asosiy e'tiborni uzoq muddatli davrlarga qaratishi lozim va o'z mablag'larining hajmini oshirishga erishishi maqsadga muvofiq. Kelgusida kompaniya yirik investisiya dasturini amalga oshirishni rejalashtirishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 28 apreldagi "Iqtisodiyotda xususiy mulkning ulushi va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2340-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti "Xususiylashtirilgan korxonalar bilan ishlash samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2895 sonli qarori.- Toshkent sh., 2017 yil, 18 aprel.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent:O'zbekiston, 2017. - 104 b.
4. «O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti». 475- son. Toshkent sh., 1998 yil. 14 avgust.

5. Backhaus J. G., Wagner R. E. Handbook of public finance. — Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2004.- p. 554.
6. Blaug M., Vane H.R. Who's who in economics. Fourth Edition — Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2003
7. Bossaerts P. L., Ødegaard B. A. Lectures on corporate finance. –London: World Scientific Publishing, 2001.- p.249.